

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

ELEKTR ENERGIYA TA‘MINOTI TIZIMIDA REAKTIV QUVVATINI BOSHQARISH TIZIMLARINING ELEKTROMAGNIT O‘ZGARTGICHLARI

Xonto‘raev Ikromjon Munavvarovich

Jizzax Politexnika instituti

khonturaev75@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada elektr energiya ta‘minoti tarmoqlari toklari nazorati va boshqaruvida qo‘llaniluvchi va u toklar hosil qilgan magnit oqimlarining o‘zaro ta‘sirini e‘tiborga olgan holda ikkilamchi kuchlanish ko‘rinishidagi signalga o‘zgartirish datchigining tuzilish asoslari nazorat va boshqarish qurilmalarini signal bilan ta‘minlovchi datchikning ish holati tadqiq natijalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: elektr energiya, toklar, datchik, nazorat, boshqarish, kuchlanish, signal, magnit oqim.

Elektr energiya ta‘minoti tizimining reaktiv quvvatini boshqarish tizimlarining elektromagnit o‘zgartgichlari elektr, magnit kabi kattalik va parametrlar bilan bir qatorda issiklik, mexanik, fizik-texnik jarayonlari bilan asoslanuvchi, ko‘pchilik xollarda tarqalgan, bir va ko‘p jinsli, to‘g‘ri chiziqli, nochiziqli kabi o‘z o‘rniga ega kattalik va parametrlar bilan ham xarakterlanadi.

Elektr ta‘minoti tizimi reaktiv quvvatini nazorat va boshqaruv tizimlarida qo‘llaniladigan funksiyalarining imkoniyatlari kengaytirilgan elektromagnit o‘zgartirgichlar (FIKEMO‘)larda birlamchi toklarni ikkilamchi kuchlanish ko‘rinishidagi signalga o‘zgartirish jarayonini o‘zgartkichning asosiy o‘zgartirish bo‘lagining tuzilishini hisobga olish zarur. [1,2,4]

Elektr ta‘minoti tizimlari reaktiv quvvatni boshqaruv va nazoratida birlamchi toklarning qiymatini kuchlanish ko‘rinishidagi chiqish signaliga o‘zgartiradigan o‘zgartgichlarni tavsiflarini tahlil qilishda chiqish kuchlanishini U_{echiq} signalining ko‘rinishini FIKEMO‘ning turli parametrlariga bog‘liqligi tadqiq etildi. FIKEMO‘ asosida birlamchi toklarni ikkilamchi kuchlanishga o‘zgartkichlar 1- rasmdagi ko‘rinishga ega.

a) funksiyalarining imkoniyatlari kengaytirilgan elektromagnit o'zgartirgich

b) Yassi o'lchov cho'lg'amlari
O'zgartkich quyidagicha ishlaydi.

Asosiy magnit o'zak (1) ning to'rtta parallel magnit o'zak sterjenlari (2,3,4,5) orasidagi birlamchi cho'lg'amli 6,7 yoki 8 lardan elektr toki o'tganda 12,13,14 va 15 izolyasion asosdagi qo'shimcha o'zaklarda joylashgan 9,10,11 yassi o'lchov cho'lg'amlari tirqishlarida (havo oralig'larida) $\Phi_{\mu 1}$ $\Phi_{\mu 2}$ va $\Phi_{\mu 3}$ magnit oqimlari hosil bo'ladi.

$$\Phi_{\mu 1} = (I_A \times W_{n1}) / R_{\mu 1} \quad (1)$$

$$\Phi_{\mu 2} = (I_V \times W_{n2}) / R_{\mu 2} \quad (2)$$

$$\Phi_{\mu 3} = (I_S \times W_{n3}) / R_{\mu 3} \quad (3)$$

bu erda: I_A, I_V, I_S – Uch fazali elektr tarmoqlari o'tkazgichlaridan oqib o'tuvchi birlamchi faza toklari;

W_{n1}, W_{n2}, W_{n3} – Birlamchi qo'zg'atuvchi cho'lg'amdagi o'ramlar soni (bu qurilmada $W_{n1} = W_{n2} = W_{n3} = 1$);

Birlamchi cho'lg'am asosiy magnit o'zakning parallel magnit o'tkazgich sterjenlari uchlari orasida joylashgan.

$R_{\mu 1} = R_{\mu 2} = R_{\mu 3}$ - Magnit oqimi hosil bo'lishidagi asosiy magnit o'zagi ikki magnit o'zak sterjenlari, qo'shimcha o'zak havo oralig'i qismlari orasidagi umumiy magnit qarshiligi.

$$R_{\mu 1} = 2 \times R_{\mu m} + R_{\mu o'zak} + R_{\mu havo}$$

$$R_{\mu m} = L_{\mu m} / (\mu \times F)$$

$$R_{\mu o'zak} = L_{\mu o'zak} / (\mu \times F)$$

$$R_{\mu havo} = (2 \times \delta + \delta_1) / \mu \times \mu_o \times F$$

bu erda $R_{\mu m}$ - bitta magnit sterjenning magnit qarshiligi;

$R_{\mu o'zak}$ - qo'shimcha o'zak qismlarining magnit qarshiligi;

$L_{\mu m}$ - Magnit oqim $\Phi_{\mu i}$ oqib o'tuvchi magnit sterjenning (aktiv) uzunligi;

$R_{\mu o'zak} = L_{\mu o'zak} / (\mu \times F)$ qo'shimcha qismlari magnit qarshiliklari;

$L_{\mu o'zak}$ - Magnit oqim $\Phi_{\mu i}$ oqib o'tuvchi qo'shimcha o'zak qismlarining (aktiv) uzunligi

$F = m \times n$ - qo'shimcha o'zak qismlari va asosiy magnit o'zak hamda parallel magnit o'tkazgichlarning ko'ndalang kesim yuzasi;

$R_{\mu havo}$ - qo'shimcha o'zak qismlari uchlari orasidagi havo oralig'i hamda magnit o'tkazgich sterjen havo oralig'i magnit qarshiligi.

$R_{\mu havo} \gg R_{\mu M} \gg$ va $R_{\mu havo} \gg R_{\mu o'zak}$

δ - qo'shimcha o'zak qismlari va asosiy magnit o'zakning parallel magnit o'tkazgichlari uchlari orasidagi havo oralig'i uzunligi.

δ_1 - qo'shimcha o'zak hamda qismlar uchi orasidagi havo oralig'i uzunligi, $\tau = 3,14$ const.

Har bir yassi o'lchov cho'lg'amlari chiqishidagi EYUK E_1 , E_2 va E_3 asosiy magnit o'zak magnit o'tkazgichlari sterjenlaridagi magnit oqimi qiymatiga, havo oralig'iga, qo'shimcha o'zakga, yassi o'lchov cho'lg'amlari o'ramlari soniga va elektr tarmog'i chastotasiga bog'liq.

$$E_1 = 4,44 \times f \times W_{nuo1} \Phi_{\mu 1} \quad (4)$$

$$E_2 = 4,44 \times f \times W_{nuo2} \Phi_{\mu 2} \quad (5)$$

$$E_3 = 4,44 \times f \times W_{nuo3} \Phi_{\mu 3} \quad (6)$$

bu erda: W_{nuo1} , W_{nuo2} , W_{nuo3} - yassi o'lchov cho'lg'amlari o'ramlari soni.

$W_{nuo} = W_{nuo1} = W_{nuo2} = W_{nuo3}$ - yassi o'lchov cho'lg'amlari soni bir xilda W_{nuo} ga teng qilib yasaladi.

f - elektr tarmog'i chastotasi.

Tokni kuchlanishga o'zgartkich chiqishlaridagi kuchlanishlar U_a , U_b va U_c yassi o'lchov cho'lg'ami o'ramlari soniga bog'liq. (Bu erda har bir cho'lg'amda bir xil o'lchov o'ram)

$$U_a = E_1 \quad (8) \quad U_b = E_2 \quad (9) \quad U_c = E_3 \quad (10)$$

Demak, elektr tarmog'ining bitta fazasi toki I_A , ikkita fazasi toki I_A , I_B yoki uchta fazasi toki I_A , I_B , I_C hosil qilgan magnit oqimlari $\Phi_{\mu 1}$, $\Phi_{\mu 2}$, $\Phi_{\mu 3}$ umumiy asosga ega bo'lgan magnit o'tkazgichning chuqurchalarida elektr tarmog'i tok o'tkazgichlari joylashtirilgan bo'lib, bu tok o'tkazgichlardagi toklar haqidagi ma'lumotlarni U_A , U_B , U_C kuchlanish ko'rinishida yassi o'lchov cho'lg'amlari orqali olish imkonini beradi.

Magnit o'tkazgichning bitta asosga ega bo'lgani bu o'zgartkichning o'lchov cho'lg'amlarining kam bo'lishiga olib keladi, hajmini kichiklashtiradi va funksional imkoniyatlarini oshiradi. [3]

Keltirilgan modelda asosiy o'zgaruvchilar sifatida I_A , I_V , I_S -birlamchi toklar (1 amper chegarada). W_{1k} , W_{2k} , W_{3k} -kirish chulg'amlari o'ramlar soni(1-5) o'ramlar soni, W_{1ch} , W_{2ch} , W_{3ch} -sezgir elementlar (chulg'amlar) chiqish chulg'amlar o'ramlar sonlari W_{1k} , W_{2k} , $W_{3k}=(20-200)$ o'ram diapazonga o'zgartirilishi $R_{\mu 1\Sigma}$, $R_{\mu 2\Sigma}$, $R_{\mu 3\Sigma}$, $R_{\mu \delta 1\Sigma}$, $R_{\mu \delta 2\Sigma}$, $R_{\mu \delta 3\Sigma}$ o'zgartirish bo'laklarining magnit qarshiliklari μ , μ_o ning qiymatlari L_μ , F_μ magnit qarshiligi oralig'ining bo'lakchasi uzunligi va ko'ndalang kesim yuzasini o'zgartirib, model asosida tadqiqotlar olib borilgan. $U=378$ V $I=0,65$ A $P=0,25$ kVt Xavo oralig'i 0.0001m bo'lganda yassi o'lchov chulg'amidagi kuchlanish U_{echiq} 80 mV. $U=378$ V $I=0,65$ A $P=0,25$ kVt Xavo oralig'i 0.0004 bo'lganda yassi o'lchov chulg'amidagi kuchlanish U_{echiq} 48 mV ni tashkil etdi.

Tajriba asosida olingan natijalardan shularni xulosa qilish mumkinki, δ – qo'shimcha o'zak qismlari va asosiy magnit o'zakning parallel magnit o'tkazgichlari uchlari orasidagi havo oralig'ining qiymati ortganida, kuchlanish ko'rinishdagi U_{echiq} chiqish signali qiymati keskin kamayadi, sezgir elementlar o'ramlari sonini ortishi chiqish signali qiymatini o'zgarishiga to'g'ri ta'sir qiladi, sezgir elementlar kesimining o'zgarishi esa signal ko'rinishdagi chiqish kuchlanishini chiziqli o'zgarishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Сиддиков И.Х. Электромагнитные преобразователи тока в напряжение с плоскими измерительными обмотками для комбинированного управления реактивной мощностью энергосистем. Дисс...докт. техн. наук. Ташкент – 2015. - 222 с.
2. Хужаматов Х.Е. Телекоммуникация тизимлари гибрид энергия ta'minot manbalarining adaptiv boshqaruv modellari va vositalari: Diss.PhD – Toshkent 2018. - 117 s.
3. Сиддиков И.Х. Азимов Р.К. Хакимов М.Х. Мухаммадиев С.М. Назаров Ф.Д. Хонтураев И.М. Маматкулов А.Н. Преобразователь тока в напряжение.// Патент Руз IAP 04562 Б.И. №8, 2012 г.
4. Siddikov I., Anarboev M.A., Sattarov Kh., Abubakirov A., Khonturaev I. «Research of transforming circuits of electromagnets sensor with distributed parameters»10 th International Symposium on intelegent Manufacturing and Service Systems. 9-11 September 2019. Sakarya. Turkey. c.831-837.